

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400

p-ISSN 3082-5733

VOLUME II, ISSUE I

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

JANUARY 2026
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

PHILIPPINE E-JOURNALS

Epekto ng False Advertising Sa Gawi ng Pamimili ng Mag-aaral na Kumukuha ng Kursong Pamamahala ng Negosyo sa Industriya ng E-Commerce ng Eulogio 'Amang' Rodriguez Institute of Science and Technology-Manila

Cielo Sofia T. Gupilan¹, Jeffrey M. Abel², Sohainie M. Ampuan³, Glenda H. Bautista⁴, Gian Zander P. Bautista⁵, Margiah May C. Lirag⁶, Michelle V. Mendoza⁷, John Stephen Sangumay⁸, Jennalyn F. Santos⁹, Jan Lester B. Villate¹⁰, Rommel DG. Aquino¹¹, Maryse Bianca M. Billy¹²

¹⁻¹²Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of Science and Technology, Manila, Philippines

Kaukulang E-mail: cielogupilan@gmail.com¹, abeljeffreym@gmail.com², ampuansm.cbpa@gmail.com³, glenda.bautista2006@gmail.com⁴, bautistagzp.cbpa@gmail.com⁵, liragmmc.cbpa@gmail.com⁶, mendozamv.cbpa@gmail.com⁷, sangumayjohnstephen.cbpa@gmail.com⁸, santosjennalyn.cbpa@gmail.com⁹, janlestervillate@gmail.com¹⁰, raquino@earist.edu.ph¹¹, mbbilly@earist.edu.ph¹²

Date received: January 17, 2026

Date revised: January 18, 2026

Date accepted: January 24, 2026

Originality: 94%

Grammarly Score: 100%

Similarity: 6%

Abstrak.

Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay matukoy ang epekto ng *false advertising* sa gawi ng pamimili ng mag-aaral na kumukuha ng kursong pamamahala ng negosyo sa industriya ng *e-commerce* ng Eulogio 'Amang' Rodriguez Institute of Science And Technology (EARIST) Manila. Ginamit sa pananaliksik ang kwantitatibong disenyo gamit ang deskriptibong paraan sa talatanungan upang mangalap ng datos mula sa napiling respondente na nabibilang sa mga mag-aaral ng EARIST-Manila partikular sa kursong Pamamahala ng Negosyo. Natuklasan sa pag-aaral na ang mga mag-aaral ay may mataas na antas ng pagkalantad sa *false advertising*, partikular sa *platform* ng *TikTok Shop* (62%) at *Shopee* (32%). Ang pinaka karaniwang anyo ng panlilinlang ay ang paggamit ng mga mapanlinlang na larawan, maling deskripsyon ng produkto, at pekeng *reviews*. Ang mga karanasang ito ay nagresulta sa makabuluhang pagbabago ng tiwala sa mga *online sellers* at *e-commerce platforms*. Gayunpaman, nagsilbi rin itong instrumento upang maging mas mapanuri ang mga mag-aaral. Sa halip na *impulsive buying*, mas pinapahalagahan na ngayon ng mga mamimili ang pagbabasa ng mga aktwal na *reviews* at pagpili sa mga subok na tindahan bago magpasya. Binibigyang-diin ng pag-aaral na ang etikal na *marketing* at *transparency* ay kritikal para sa mga negosyante. Inirerekomenda ng pananaliksik ang pagkakaroon ng mas mahigpit na regulasyon mula sa mga *platform* at pamahalaan, gayundin ang patuloy na edukasyon para sa mga mamimili upang protektahan ang kanilang karapatan sa gitna ng lumalawak na digital na ekonomiya.

Mga Susing Salita: Marketing Management, False Advertising, Gawi sa Pamimili, E-Commerce, Product Perception, Impulsive Buying

1.0 Introduksyon

Ang paglago ng serbisyo sa *internet* ay nagbigay ng malaking merkado para sa pagbebenta sa Malaysia. Nagsimulang umangkop ang mga tao sa mga benepisyo ng *online marketplace* para sa parehong mga nagtitinda at mamimili. Sinusulit ng mga nagtitinda ang isang *cost-efficient* na paraan upang maabot ang kanilang target na mamimili, habang nakikinabang naman ang mga mamimili

mula sa pagtitipid sa oras at gastos, gayundin sa mas malawak na pagpipilian ng mga produkto. Ang mga negosyong nakapaglipat sa *internet* ay naghahanap ng mga layunin na higit pa sa simpleng pagbebenta ng produkto o serbisyo.

Ayon sa pag-aaral nina Ahmed at Othman (2024), ang *false advertising* ay nakaiimpluwensya sa pagbili ng mga mamimili *online*. Sa pamamagitan ng paggamit ng *false advertising*, maaaring manipulahin ng mga kumpanya ang pananaw ng mga mamimili at sa huli ay makakaapekto sa kanilang mga desisyon sa pagbili. Kaugnay ng pag-aaral na ito, aalamin at tutukuyin ng mga mananalisis ang epekto ng *false advertising* pagdating sa gawi ng pagbili ng mga mamimili partikular na sa mga mag-aaral ng Pamamahala ng Negosyo sa Eulogio 'Amang' Institute of Science and Technology-Manila.

Ang pagmamaniplulang ito ay maaaring humantong sa ilang negatibong kahihinatnan para sa mga mamimili, kabilang ang pagkalugi sa pananalapi, pagkadismaya sa mga biniling produkto, at pagkawala ng tiwala sa *online shopping*. Ang isang pangunahing epekto ng *false advertising* ay ang maaari nitong maidulot sa mga mamimili sa paggawa ng hindi tamang desisyon sa pagbili, partikular sa nagiging problema sa *online space* kung saan hindi pisikal na maaaring suriin ng mga mamimili ang mga produkto bago sila magdesisyon na ito ay bilihin.

Sa kasalukuyang panahon ng *digitalization*, ang mabilis at patuloy na pag-unlad ng teknolohiya ay nagbigay-daan upang mas maging madali para sa mga mamimili ang bumili ng mga produkto at serbisyo *online* sa pamamagitan ng iba't ibang E-Commerce at *social media platform* tulad ng *Lazada*, *Shopee*, at iba pa. Dahil dito, ang *online advertising* ay may malaking papel sa patuloy na paglago ng *online shopping* sa bansa at sa buong mundo, sapagkat ito ang pangunahing instrumento ng mga negosyo upang ipakilala ang kanilang mga produkto sa milyun-milyong *online user*. Gayunpaman, kaakibat ng pag-usbong na ito ang paglaganap ng *false advertising* – mga uri ng anunsyo na nagbibigay ng maling impormasyon, kung saan madalas ay iba ang aktwal na kalidad, itsura, o katangian ng produkto kumpara sa ipinakita online. Ang mga anunsyong ito ay sadyang mapanlinlang at naglalayong hikayatin ang mga mamimili batay sa hindi tumpak na representasyon. Ang ganitong gawain ay nagdudulot ng seryosong pagdududa at pagkasira ng tiwala sa pagitan ng nagbebenta at bumibili, na malaking banta sa integridad ng E-Commerce *system*.

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong suriin at tukuyin ang mga epekto ng *false advertising* sa gawi ng pamimili ng mga mag-aaral na may kursong Pamamahala ng Negosyo sa Eulogio 'Amang' Institute of Science and Technology-Manila (EARIST-Manila) industriya ng *e-commerce*. Sa pamamagitan nito, inaasahang mabibigyang linaw kung paanong ang mga *false advertisement* ay nakakaapekto sa tiwala, desisyon, at pananaw ng mga mag-aaral bilang mamimili. Bukod dito, nilalayan din ng pag-aaral na mapalawak ang kamalayan ng mga mag-aaral ukol sa kahalagahan ng pagiging mapanuri, responsable, at etikal sa pagharap sa mga *online advertisement* at *marketing strategy* sa panahon ng *digital economy*.

2.0 Metodolohiya

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng kwantitatibong disenyo ng pag-aaral. Natukoy ang layunin ng pag-aaral na ito na alamin ang epekto ng *false advertising* sa gawi ng pamimili ng mga marketista na mag-aaral ng EARIST-Manila gamit ang deskriptibong disenyo ng pananaliksik upang sistematikong ilarawan ang mga pattern ng pag-uugali ng mamimili na nauugnay sa *false advertising*. Ang pangunahing datos na nakolekta para sa pag-aaral ay gumamit ng nakabalangkas na talatanungan upang maunawaan ang epekto ng *false advertising* sa gawi ng pagbili ng mga mamimili mula sa limampung (50) mga mag-aaral na nagsagot mula sa google form.

Ang mapaglarawang, istatistikal na pamamaraan ay ginamit upang tukuyin ang iba't ibang ugnayan sa pagitan ng mga baryabol ng pag-aaral. Ito ay isang diskarte na inaasahan ng mga mananaliksik na magresulta ng katibayan na nag-uugnay sa mga ugnayang sanhi-at-eppekto mula sa mga datos na nakolekta.

Gumamit ang mga mananaliksik ng simple random sampling upang makakuha ng 50 respondents na may edad 18 hanggang 25 taong gulang na nagsagot sa talatanungan. Binubuo ang talatanungan ng mga closed-ended na mga tanong mula sa demograpikong impormasyon hanggang sa mga partikular na isyu na nauugnay sa uri ng impormasyong ipinakita ng mga patalastas, kabilang ang mali o mapanlinlang na impormasyon. Ang google surveys, isang libreng online na aplikasyon ng botohan ay ginamit upang mangalap ng datos at ang mga nakolektang datos ay sinuri gamit ang regression analysis.

2.2 Populasyon at Sampol

Ang populasyon para sa pag-aaral na ito ay binuo ng lahat ng mag-aaral na kasalukuyang kumukuha ng kursong Pamamahala ng Negosyo sa EARIST-Manila para sa taong akademiko 2025-2026.

Ang laki ng sampol ay tinukoy gamit ang pormula ng slovin, na nagtatakda ng isang *margin of error* para matiyak ang representasyon. Gumamit ang mga mananaliksik ng *simple random sampling* bilang pangunahing teknik sa pagpili ng mga respondente at ang bawat mag-aaral sa populasyon ay nagkaroon ng pantay na pagkakataon na mapili. Ang sistematikong proseso na ito ay nagresulta sa pagbuo ng isang representatibo ng grupo ng mga respondente na nagbigay ng mga kasagutan na datos para sa pag-aaral.

2.3 Kagamitan sa Pananaliksik

Sa pag-aaral na ito, ginamit ng mga mananaliksik ang binalangkas na talatanungan bilang pangunahing instrumento sa pagkalap ng datos. Ang talatanungan ay binuo ng mga mananaliksik upang tukuyin ang eppekto ng false advertising sa gawi ng pamimili ng mga mag-aaral na may kaugnayan sa e-commerce. Ito ay nahahati sa apat na bahagi: (1) Demograpikong Propayl ng mga respondente, (2) Pagkalantad sa False Advertising, at (3) Persepsyon at Tiwala sa *Online* na Produkto, at (4) Gawi ng Pamimili kaugnay ng mga produktong makikita *online*. Ang ikalawa, ikatlo, at ikaapat na bahagi ng talatanungan ay gumamit ng *likert scale* upang masukat ang antas ng pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon ng mga respondente sa mga pahayag na may kaugnayan sa *false advertising* at kanilang paraan ng pamimili.

Bago ipinamahagi ang talatanungan, ito ay dumaan sa pagsusuri at pagpapatunay ng mga eksperto upang matiyak ang kalinawan, kaugnayan, at pagiging angkop ng mga tanong. Isinagawa rin ang isang *pilot testing* upang masuri ang pagiging epektibo at maaasahan ng instrumento sa aktwal na pagsasagot. Pagkatapos masuri, ang opisyal na mga katanungan ay ipinamahagi sa mga respondente sa pamamagitan *google forms* na naging daan upang madaling magkaroon ng *access* ang respondente, mabilis ang naging distribusyon, at mas napadali ang pagproseso ng datos.

2.4 Mga Paraan sa Pangangalap ng Datos

Ginabayan ng mga sumusunod na hakbang ang proseso ng pagkalap ng datos:

a. Paghahanda at Balidasyon ng Instrumento

- Paghahanda ng Talatanungan: Ang talatanungan ay binalangkas batay sa mga layunin ng pag-aaral, na nakatuon sa pagtukoy ng mga gawi at salik sa pamimili (tulad ng tiwala sa tatak, intensyon sa pagbili, at kasiyahan pagkatapos mamili) at kung paano naaapektuhan ng *false advertising* ang mga ito.
- Balidasyon at Pagsubok: Ang inihandang talatanungan ay sumailalim sa balidasyon ng mga

eksperto. Sinundan ito ng *pilot testing* sa isang maliit na grupo ng mga mag-aaral na may katulad na katangian ngunit hindi kabilang sa aktwal na sampol, upang matiyak ang pagiging malinaw at maasahan ng instrumento.

b. Pormal na Pahintulot (Formal Authorization)

- Pagsang-ayon ng Respondente: Tiniyak na ang bawat mag-aaral na nagsagot ng talatanungan ay nabigyan ng *informed consent*, na nagpaliwanag ng layunin ng pag-aaral at nagtiyak ng pagiging kumpidensyal ng kanilang mga sagot.

c. Pamamahagi at Pangangalap ng Datos

- Pamamahagi: Ang talatanungan ay ibinahagi sa napiling sampol ng mga mag-aaral ng Pamamahala ng Negosyo para sa taong akademiko 2025-2026 gamit ang *google form* para sa mas mabilis at *cost-efficient* na pagkalap ng datos, lalo na dahil ang pag-aaral ay nakatuon sa industriya ng *E-Commerce*.
- Pagsubaybay: Nagtatatag ng isang mekanismo ng pagsubaybay upang matiyak ang mataas na *response rate* at masigurong kumpleto at tumpak ang mga sagot ng mga respondente.

d. Pagsusuri at Pagpoproseso ng Datos

- Paglilinis ng Datos: Pagkatapos ng pangangalap, nilinis at inorganisa ang mga nakalap na datos.
- Pagsusuring Istatistika: Gumamit ng angkop na *statistical analysis* na nakasaad sa Balangkas Konseptwal upang suriin ang epekto ng *false advertising* at natukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan nito at ng gawi ng pamimili ng mga mag-aaral sa *E-Commerce*.

2.5 Pagsusuri ng Datos

Ang mga mananaliksik ay ginamit ang kwantitatibong a disenyo sa pagsusuri upang masuri nang mas epektibo at komprehensibo ang epekto ng *false advertising*. Ang kwantitatibong datos na magmumula sa binalangkas na talatanungan, ay sinuri gamit ang deskriptibong istatistika upang mailarawan ang mga gawi at antas sa pagpili sa pagbili ng mga mag-aaral. At panghuli, ilalahad ang mga resulta sa pamamagitan ng talahanayan at grap para sa mas malinaw na interpretasyon.

2.6 Mga Etikal na Pagsasaalang-alang

Sinunod ng mga mananaliksik ang lahat ng mahalagang pamamaraan upang matiyak na ang mga respondente ay ligtas at komportable sa buong proseso. Una, kinuha ang pahintulot mula sa mga taong naging bahagi ng pananaliksik at ipinaliwanag nang malinaw kung ano ang tunay na dahilan ng ginawang talatanungan o pananaliksik. Pangalawa, tiniyak na ang mga respondente ay mananatiling hindi kilala, kung saan walang personal na detalye ang makakalabas sa buong pag-aaral. At panghuli ay ang pinakaimportante, ang lahat ng nakalap na impormasyon ay ginamit lamang para sa pag-aaral sa akademiko at hindi ibinahagi sa anumang iba pang grupo nang walang permiso. Ang mga mananaliksik ay may respeto sa mga karapatan ng lahat ng respondente.

3.0 Resulta at Diskusyon

Ipinapakita sa bahaging ito ang mga resulta ng pagsusuri sa mga nakalap na datos mula sa limampung (50) mag-aaral ng Pamamahala ng Negosyo EARIST-Manila. Tinalakay rito ang antas ng pagkalantad ng mga respondente sa false advertising, ang kanilang persepsyon at tiwala sa mga online na produkto, at ang mga pagbabagong nagaganap sa kanilang gawi ng pamimili sa industriya ng e-commerce. Ang mga resulta ay binigyang-interpretasyon batay sa layunin ng pag-aaral at kaugnay na literatura.

3.1 Pagkalantad sa False Advertising

Batay sa resulta, lumitaw na mataas ang antas ng pagkalantad ng mga respondente sa *false advertising* sa iba't ibang *online platform*. Karamihan sa mga mag-aaral ay nakaranas makakita ng mga patalastas na may labis na pinalabis na *claims*, hindi tugmang larawan ng produkto, at hindi kumpletong impormasyon tungkol sa aktwal na katangian ng produktong binebenta. Partikular na binanggit ng mga respondente ang mga *E-Commerce platform* at *social media applications* tulad ng *Shopee*, *TikTok Shop*, at *Facebook Marketplace* bilang pangunahing pinagmumulan ng mga mapanlinlang na anunsyo.

Ipinakita rin sa resulta na ang madalas na anyo ng *false advertising* ay ang paggamit ng *edited* o *misleading* na larawan ng produkto at mga salitang pang-promosyon na hindi sinusupportahan ng aktwal na kalidad ng produkto. Ang resultang ito ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral, bilang aktibong *online consumers*, ay patuloy na nalalantad sa mga maling estratehiya ng *marketing* na maaaring magdulot hindi magandang pangyayari. Ang ganitong kalakaran ay sumusuporta sa pananaw na ang *false advertising* ay nananatiling suliranin sa *digital marketplace* at may direktang impluwensya sa karanasan ng mamimili.

3.2 Persepsyon at Tiwala sa Online Products

Ipinakita ng mga datos na nakalap na may negatibong epekto ang false advertising sa persepsyon at antas ng tiwala ng mga mag-aaral sa mga online na produkto at nagbebenta. Karamihan sa mga respondente ay sumang-ayon na ang pagkakaroon ng hindi magandang karanasan dahil sa mapanlinlang na patalastas ay nagdulot ng pagdududa hindi lamang sa partikular na produkto kundi pati na rin sa kredibilidad ng online seller at ng mismong platform.

Lumabas din sa pagsusuri na bumababa ang tiwala ng mga respondente sa mga advertisement na gumagamit ng labis na pangako o sobrang diskwento. Marami sa kanila ang naghayag na mas pinipili na lamang nilang maniwala sa mga review at aktwal na karanasan ng ibang mamimili kaysa sa mga impormasyong ipinapakita sa patalastas. Ipinahihiwatig ng mga resultang ito na ang false advertising ay may pangmatagalang epekto sa consumer trust, na isang mahalagang salik sa pagpapanatili ng matatag na ugnayan sa pagitan ng mamimili at negosyo sa larangan ng e-commerce.

3.3 Gawi ng Pamimili

Sa datos na nakalap tungkol sa aspeto ng gawi ng pamimili, ipinakita ng resulta ng pag-aaral sa pagkalantad sa false advertising ay nagbunga ng makabuluhang pagbabago sa paraan ng pagbili ng mga mag-aaral. Karamihan sa mga respondente ay nagsabi na sila ay naging mas maingat at mapanuri bago mag desisyon sa pagbili ng produkto online. Kabilang sa mga karaniwang gawi ang mapanuring pagbabasa ng product reviews, masusing pagsusuri ng ratings ng seller, at paghahanap ng aktwal na larawan o video ng produkto mula sa ibang mamimili.

Bukod dito, lumabas din na may mga respondente na umiwas sa impulsive buying at mas pinipiling bumili na lamang mula sa mga kilala at subok nang online stores. Ipinakita ng mga resulta na ito na bagamat negatibo ang epekto ng false advertising, nagiging instrumento rin ito upang mahubog ang mas responsableng gawi ng pamimili ng mga mag-aaral, lalo na bilang mga mag-aaral ng Pamamahala ng Negosyo na inaasahang may mas mataas na antas ng kaalaman sa marketing at gawi sa pamimili.

4.0 Konklusyon

Batay sa masusing pagsusuri at interpretasyon ng mga datos na nakalap mula sa mga mag-aaral ng Pamamahala ng Negosyo sa EARIST-Manila, napatunayan na laganap ang pakalantad ng mga mag-aaral ng Pamamahala ng Negosyo sa false advertising, partikular na sa mga online platform ng TikTok Shop at Shopee, kung saan madalas silang makakita ng mga adbertismo o patalastas na hindi

tumutugma sa aktwal na produkto pagdating sa imahe at deskripsyon. Mayroong makabuluhang epekto ang false advertising sa pagbaba ng tiwala ng mga mag-aaral sa mga online sellers at platform. Ang karanasan sa panlilinlang na gawain ay nagreresulta sa pagdududa kahit sa mga lehitimong tatak. Bilang tugon, nagbago ang gawi ng pamimili ng mag-aaral kung saan sila ay mas nagiging mapanuri at maingat sa pamamagitan ng masusing pagbabasa ng mga pagsusuri, ratings, at paghahanap ng mga aktwal na larawan mula sa ibang mamimili bago mag desisyon. Bilang mag-aaral ng pamamahala sa negosyo, kinikilala ng mga respondente na ang katapatan sa pag-aanunsyo ay kritikal para sa pangmatagalang reputasyon ng isang kumpanya. Ang panandaliang kita mula sa false advertising ay hindi sapat na kapalit para sa pagkasira ng integridad ng produkto. Naniniwala ang napakaraming respondente na dapat pang paigtingin ng gobyerno at ng mga E-Commerce platform ang mga batas at alituntunin laban sa mga mapanlinlang na nagbebenta upang protektahan ang mga mamimili.

4.1 Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan at konklusyon, iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang mga sumusunod:

1. Para sa mga mag-aaral at mamimili. - Dapat maging proaktibo sa pag-uulat mga mapanlinlang na account at huwag lamang umasa sa mataas na ratings kundi suriin din ang mga komento na may aktwal na ebidensya.
2. Para sa mga E-Commerce platforms - Kinakailangang paigtingin ang proseso ng beripikasyon sa mga produkto at magpatupad ng mas mabigat na parusa sa mga nagbebenta na lumalabag sa etikal na pamantayan.
3. Para sa mga negosyante - Isulong ang matapat at integridad sa bawat patalastas. Siguraduhin na ang lahat ng claims ay suportado ng katotohanan upang makabuo ng matatag na brand loyalty.
4. Para sa Pamahalaan o Tagapagtupad ng Batas - Mabilis na pagpasa ng mga batas na partikular sa mga transaksyon sa internet.
5. Para sa mga susunod na mananaliksik - Inirerekomenda ang paggalugad sa ibang aspeto ng digital marketing ethics, kabilang ang pananagutan ng mga influencers sa kanilang mga in-endorso na produkto. Hinihikayat din na palawakin ang saklaw ng pag-aaral na ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pananaliksik sa ibang mga institusyon o unibersidad na may malaking bilang ng respondente.

5.0 Ambag ng mga Mananaliksik

Ang lahat ng mananaliksik ay may pantay na ambag sa pagbuo ng introduksiyon at paglilinaw ng suliranin ng pag-aaral. Sama-sama nilang idinisenyo ang metodolohiya, kabilang ang pagbuo ng mga instrumento at ang mga pamamaraan sa pagbuo ng pag-aaral. Ang pangangalap at pagsusuri ng mga kwalitatibong datos, gayundin ang interpretasyon ng mga resulta at talakayan, ay isinagawa sa kolaborasyon ng mga mananaliksik. Ang manuskrito ay sama-samang isinulat at masusing nirebisa ng lahat ng mananaliksik, at ang pinal na bersyon ay kanilang sinuri at inaprubahan. Ang bawat mananaliksik ay nananagot sa katumpakan, bisa, at integridad ng mga datos at ng kabuuang pag-aaral.

6.0 Pagpopondo

Ang pag-aaral na ito ay pinondohan ng lahat ng mga mananaliksik at hindi tumanggap ng anumang tulong pinansyal mula sa mga panlabas na pampubliko, komersyal, o di-pangkalakal na organisasyon.

7.0 Salungatan ng Interes

Ipinapahayag ng mga mananaliksik na wala silang anumang kasalungat ng interes kaugnay ng publikasyon ng pag-aaral na ito.

8.0 Mga Sanggunian

- Ahmed, M.A.A. & Othman, A.O. (2024). False advertising and consumer online purchase behavior. <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/107931/>.
- Ahmed, M.A.A. & Othman, A.O. (2024). The Effect of False Advertising on Consumer Online Purchase Behavior with the Mediating Effect of e-WOM: Consumers in Malaysia. https://www.researchgate.net/publication/381014680_The_Effect_of_False_Advertising_on_Consumer_Online_Purchase_Behavior_with_the_Mediating_Effect_of_e-WOM_Consumers_in_Malaysia
- Amazeen, M. (2023, October 25). The misinformation recognition and response model. Boston University College of Communication. <https://www.bu.edu/com/research/the-misinformation-recognition-and-response-model/>
- Batara, J.B., et al. (2021). The Effect of Consumer Innovativeness, Perceived Benefits, Perceived Risk, and Brand Image in the Decision to Buy Online. <https://rmrj.usjr.edu.ph/rmrj/index.php/RMRJ/article/view/304/179>
- Braza, N. Y. C., Manglicmot, A. J. A., Tecson, M. B. G., Woo, P. A. D., & Posadas, M. A. (2022). Impact of advertisements on the buying behavior of rural consumers in Laur, Nueva Ecija, Philippines. *International Journal of Social and Management Studies*, 3(5), 37-50. <https://doi.org/10.5555/ijosmas.v3i5.160>
- Danao et al. (2022). An Analysis of the Effects of Societal and Personal Factors on Consumer Perception of False Advertising in E-commerce of Senior High School Students from Schools Based in Metro Manila. https://animorepository.dlsu.edu.ph/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=conf_shsrescon
- Del Mundo et al. (2019). Impact of False Advertising On Consumer Buying Behavior of Ust Shs Students. <https://www.scribd.com/document/433311613/Impact-of-false-advertising-on-consumer-buying-behavior-of-ust-shs-students>
- Khan, Sheeraz, & Siddiqui (2025). Effect of Deceptive Advertisements on Consumer Buying Behaviour in Personal Care Products.. https://www.researchgate.net/publication/387570384_Effect_of_Deceptive_Advertisements_on_Consumer_Buying_Behaviour_in_Personal_Care_Products
- Labra, S., Richa, K. F., Cartin, S. I., Osano, R. M., & Tagaytay, M. (2014). Consumer awareness of advertising practices and its effect on product perception. *ARETE*, 2(1). *Philippine E-Journals*. <https://ejournals.ph/article.php?id=12692>
- Mario C. Cerilles Jr. (2023) Law and tech: False ads on social media. <https://opinion.inquirer.net/164548/law-and-tech-false-ads-on-social-media>
- Mones (2022). An Analysis of the Effects of Societal and Personal Factors on Consumer Perception of False Advertising in E-commerce of Senior High School Students from Schools Based in Metro Manila https://animorepository.dlsu.edu.ph/conf_shsrescon/2022/bus_research/2/
- Nuseir, M. T. (2018). Impact of misleading/false advertisement to consumer behaviour. *International Journal of Economic s and Business Research* https://www.researchgate.net/publication/328067596_Impact_of_misleadingfalse_advertisement_to_consumer_behaviour_International_Journal_of_Economics_and_Business_Research_2018_Vol16_No4_pp453_-_465
- Ocampo et al. (2025). Examining the Correlation Between Consumer Experiences with Deceptive Advertising and Perceived Platform Credibility and Purchase Intention in Online Shopping: The Case of the Philippines. <https://jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/9604>
- Paraiso, E. J. L., & Arbol, K. L. C. (2023). Deceptive advertisement and consumer's brand trust. *University of Mindanao Repository*. <https://repository.umindanao.edu.ph/handle/20.500.14045/1731>.
- Peña-García, N. & Horst, E. T. (2025). Loyalty beyond transactions: the role of perceived brand ethics in e-commerce. <https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2025.1605171/full>
- Piccolo, S. (2018). Deceptive advertising with rational buyers. *Ormond Scientific Journal*, 64(3), 1291-1310. Retrieved from <https://ideas.repec.org/a/inm/orrnsc/v64y2018i3p1291-1310.html>

- Sanchez M (2021). Deceptive Advertisement In The Philippines. <https://medium.com/wireless-bidet/deceptive-advertisement-in-the-philippines-85011e109de3>
- Southwell et al., (2018). Misinformation and Mass Audiences. <https://www.bibliovault.org/BV.book.epl?ISBN=9781477314562>
- Sripathi (2020). A Study on Impact of False Advertising on the Consumer Buying Behaviour. https://www.researchgate.net/publication/344841542_A_Study_on_Impact_of_False_Advertising_on_the_Consumer_Buying_Behaviour
- Steph Arnaldo (2025). The prevalence and illegality of deceptive advertising in the Philippines. <https://medium.com/wireless-bidet/deceptive-advertisement-in-the-philippines-85011e109de3>
- Suleman, A. S., Olorunmola, T. J., Mohammed, R. B., Akande, H. D., & Ajijola, B. A. (2025). Influence of deceptive advertisements on consumers' purchase decision of cosmetic products among residents in Ilorin, Nigeria. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Manajemen Agribisnis*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.58222/jurekma.v3i1.268>
- Ukaegbu, R. C. (2020). Deceptive advertising and consumer reaction: A study of Delta Soap advertisement. *Open Access Library Journal*, 7, Article e5865. <https://doi.org/10.4236/oalib.1105865>
- Vistal, I. A., Buynay, S. M. V., Acala, A. S., Lagunda, C. S., Lim, R. P., Avenido, V. N. T., Cosmod, H. F. C., Dabhi, M., & Bungabong, H. G. (2024). The effect of digital advertising of real estate firms on consumers' buying decision in Tagbilaran City, Bohol. *University of Bohol Multidisciplinary Research Journal*, 12(1). <https://doi.org/10.15631/vqy9vg84>
- Wilson, A. E., Darke, P. R., & Sengupta, J. (2022). Winning the battle but losing the war: Ironic effects of training consumers to detect deceptive advertising tactics. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04937-7>